

ДАВЛАТНИНГ ТАШҚИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА АМИР ТЕМУР ТОМОНИДАН ҚЎЛЛАНИЛГАН ЧОРА-ТАДБИРЛАР

ХОДЖИХОДЖАЕВ Ф.М.

Подполковник, Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари

Академияси Ҳарбий хавфсизлик кафедраси докторанти

Аннотация

Ушбу мақолада Амир Темур давлатида ташқи хавфсизлигини таъминлашда разведка органлари, маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш, хулосалар чиқарилиши ва керакли қарорлар қабул қилиниши, шунингдек, махфий йиғилишлар, маълумотларни сир сақлаш ҳамда душман томонни баҳолашдаги кўрсаткичлар очиб берилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, давлат хавфсизлиги, хавф-хатар, таҳдид, кўшин, ҳарбий-сиёсий вазият, енгил отлик аскарлардан ташкил топган бўлинмалар, савдо-сотик баҳонасида пинхона иш олиб борувчи савдо қарвонлари (савдогарлар), элчилар, дарвишлар (қаландарлар), саёҳатчилар, Амир Темур томонидан махсус тайинланган амалдорлар, фол кўриш.

Аннотация

В данной статье раскрываются задачи органов разведки, сбора, анализа информации, вынесения выводов и принятия необходимых решений по обеспечению внешней безопасности государства Амира Темура, а также показатели проведения тайных совещаний, сохранения информации в тайне и оценки враждебной стороны.

Ключевые слова: Амир Темур, государственная безопасность, опасность, угроза, армия, военно-политическая обстановка, отряды легкой кавалерии, торговые караваны (купцы), послы, дервиши (каландары), путешественники, специально назначенные Амиром Тимуром чиновники, гадания.

Annotation

It in this article will be thought intelligence agencies, data collection, analysis of information, concluding and making necessary decisions for ensuring external security in Amir Temur's state in the form of secret meetings, keeping information and indicators for assessing the enemy side

Key words: Amir Temur, state security, danger, threat, army, military-political situation, units consisting of Light Cavalry soldiers, commercial caravans (merchants), travelers, specially appointed officials by Amir Temur, see tarot.

XIV асрнинг 70 йилларида Мовароуннаҳрда буюк темурийлар салтанатига асос солган, жаҳон тарихига буюк ҳарбий саркарда моҳир ва истеъдодли давлат арбоби сифатида кириб келган, Шарқда “Буюк Жаҳонгир”, Ғарбда эса “Тамерлан” номи билан машҳур бўлган Амир Темур Кўрагоний (1336-1405 йй.)нинг ҳаёти, ҳарбий-сиёсий фаолияти, музаффар ҳарбий юришлари, унинг сиёсий-ахлоқий қарашлари ҳақида кўп асрлар мобайнида дунёнинг кўплаб олимлари томонидан ўнлаб асарлар яратилган. Ана шундай илмий-тарихий асарлар орасида араб тарихчиси ибн Арабшоҳ, Испаниянинг Амир Темур саройидаги элчиси Руи Гонсалес де Клавихо, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, Венгер шарқшуноси Ҳерман Вамбери, рус олимлари - В.Бартольд, А.А.Семёнов, француз тарихчи-олимлари – Ду Сажскье, Л.Лянгле, немис олимлари — Г.Вебер, Ф.Шлоссер ва бошқа ўнлаб тадқиқотчиларнинг қатор асарларини кўрсатиш мумкин.

Тарихга назар солар эканмиз, бунда турли даврларда “Жангнома” ва “Жаҳонгирнома” каби асарлар силсиласи яратилганки, уларда миллий қаҳрамонлар ва саркардаларнинг жасорати, жанг театри майдонида яккама-якка урушгани, совуқ қурооллардан фойдаланиш, жангчининг ҳимоя кийимлари, жанг майдонида жангчиларни ҳаракати, ўқотар қуроолларни тайёрлаш каби ҳарбий мавзуларга доир тарихий маълумотлар келтирилган [1]. Бу тадбир (жараён)ларнинг барчаси давлат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Мамлакатда хавфсизликни таъминлаш, хавф-хатарни олдини олиш, таҳдидларни бартараф этиш, мамлакатнинг ҳудудий яхлитлигини ва мустақиллигини таъминлаш, бошқа давлатларга тобе булиш, яъни таъсир доирасига тушиб қолмаслик мақсад қилиб олинади.

Мовароуннаҳр ҳам салкам 150 йил вақт мобайнида мўғуллар таъсирига тушиб қолганлиги ва бу ҳолатни қайта такрор бўлмаслиги, бунинг учун давлат хавфсизлигини таъминлаш зарурати пайдо бўлади. XIV аср ўрталарида Мовароуннаҳрда ижтимоий-сиёсий вазият жуда оғир аҳволда, аҳолининг кийин шароитда кун кечириши, доимий равишда мўғул босқинчилари томонидан талон-тарож қилиниши, шунингдек, ҳар томондан хавф-хатар ва таҳдид борлиги халқни қаттиқ чарчатган эди.

Амир Темур 1370 йилда Мовароуннаҳрда мустақил давлат барпо этган бўлса-да, атрофдаги давлатлар, яъни шимол ва ғарбда – Олтин Ўрда, шимоли-шарқда Мўғулистон, жанубда – Хулагулар давлатлари мавжуд бўлиб, уларда ҳарбий-сиёсий вазият етарли даражада барқарор эмас эди. Шунингдек, чингизий шаҳзодалар ўртасида тахтга давогарлар кўплиги натижасида бошқарув издан чиққан, улуслар мустақил давлат сифатида ўзига тегишли ерларни кенгайтириш, атрофидаги давлатларни ўзига бўйсундириш мақсадида бир-бирига нисбатан ўзаро уруш ҳолатида эди.

Низомиддин Шомий ўзининг “Зафарнома” асарида Олтин Ўрда хони Ўрисхон (1361-1376) Амир Темурга элчиси орқали Мовароуннаҳрда мўғулларнинг ҳукмронлигини қайта тиклаш мақсадида, “жангга жой ҳозирлаш”ни талаб қилади [2]. Амир Темур унга нисбатан жанг қилади ва ғалаба қозонади. Олтин Ўрдан таҳдид туғилишини билган Амир Темур ўзига яқин одам бўлиши керак деб ҳисоблаб, Тўхтамишхонни Олтин Ўрда тахтига ўтказди. Лекин Тўхтамишхон хиёнат йўлига ўтиб, Амир Темур йўқлигидан фойдаланиб, унинг давлатига тегишли бўлган Табриз ва бошқа ҳудудларга ҳужум уюштириб, талон-тарож қилади ва олиб қўйишга ҳаракат қилади. Амир Темур Тўхтамишхонга уч марта юриш қилиш орқали уни яқсон этади ва шимолий йўналишда барқарорликни таъминлайди. Бу кўриниш

атрофидаги бошқа давлатларда ҳам бир хил тус олган бўлиб, ҳар томондан хавф-хатар ва таҳдид бор эди.

Мамлакатни ташқи душман кучларидан ҳимоя қилиш, хавф-хатар ва таҳдидларни олдини олиш, давлат хавфсизлигини таъминлаш учун биринчи навбатда етарли душман ҳақида маълумотга эга бўлиш кераклиги, зарурати пайдо бўлди. Шу билан бирга қўшинни душманга нисбатан тўғри йўналтира олиш, ташаббусни қўлга киритиш, ҳужум қилаётган душманни қисқа муддатда янчиб ташлаш учун ўз вақтида керакли ва зарурий маълумотга эга бўлиш кераклигини Амир Темур яхши тушунган эди.

Амир Темур ўзининг тузугида “Амр қилдимки, - деб ёзади, - ҳар ерда, вилояту шаҳар ва лашкар ўрдусида кундалик воқеаларни ёзувчиларни¹ тайин қилсинларки, ҳокимлар, раият, сипоҳ, ўз лашкари ва ёт лашкарнинг хатти-ҳаракати ҳақида мени хабардор қилсин. Атрофдан кирган-чиққан мол-мулк, четдан кирган, четга чиққан ёт кишилар, ҳар турли мамлакатлардан келган қарвонлар, қўшни подшоҳлар, уларнинг гап-сўзлари, ишлари ҳақидаги хабарлар ва узоқ ўлкалардан бўлиб, менинг даргоҳимга юзланган уламо, фузало ҳақидаги сўзларни тўғрилиқ билан ёзиб турсинлар” [3]. Амир Темур давлат хавфсизлигини таъминлашда маълумот алмашинуви тизимли равишда тартибга келтириб, маълумотни олиш ва уни ўз вақтида керакли объектга узатишни ҳамда маълумотнинг мазмун-моҳиятига нисбатан қўшин жанговар шай ҳолатда бўлиши катта аҳамият касб этган.

Соҳибқирон Амир Темур Мовароуннаҳрда ўз давлатини барпо этгандан сўнг, давлатни сақлаб қолиш, хавф-хатар ва таҳдидларни олдини олиш ва душман хавфидан огоҳ бўлиш мақсадида биринчи навбатда хавфсизлик масаласига қаттиқ эътибор қаратди. У барча тадбирларни шахсан ўзи ташкилаштирган ва назоратини амалга оширган. Шу билан бирга маълумотлар сир сақланган.

¹ Матинда “Хабарнавис”.

Амир Темур салтанатида хавфсизликни таъминлаш икки йўналишда: ташқи ва ички хавфсизлик кўринишида олиб борилган.

Ташқи хавфсизликни таъминлашда разведка органлари (айғоқчилар)дан фойдаланилган. Ташқи хавфсизликни таъминлаш асосан айғоқчилик хизматига асосланган бўлиб, барча айғоқчилар дунёнинг турли мамлакатларида қуйидаги кўринишлар (бугунги кунда – разведка органлари)да фаолият юритган:

- 1) Енгил отлик аскарлардан ташкил топган бўлинмалар;
- 2) Савдо-сотик баҳонасида пинхона иш олиб борувчи савдо карвонлари (савдогарлар);
- 3) Элчилар;
- 4) Дарвишлар (қаландарлар),
- 5) Саёҳатчилар²;
- 6) Амир Темур томонидан махсус тайинланган амалдорлар;
- 7) Фол кўриш (Амир Темурнинг шахсан ўзи ҳарбий юришлари олдидан “Қуръони Карим”ни ўқиш билан олдиндаги ҳаракатларига аниқлик киритган).

Бу разведка органлари ёрдамида маълумотлар базаси, яъни **“Ягона ахборот майдони”** (бугунги кунда долзарб)ни яратди. Бу разведка органларини Амир Темур шахсан ўзи амалиётга жорий этиб, доимий равишда фаолиятини кузатиб борди.

Амир Темур ташкил этган бу разведка органларини тарихчиларнинг қуйидаги манбаларига таянган ҳолда кўриб чиқамиз:

Рус генерали Михаил Игнатьевич Иванов ўзининг “Икки буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур ҳарбий санъати, стратегияси ва тактикаси” деб номланган асарида **“Амир Темурнинг бошқа давлатлар ҳақидаги маълумот тўплаш учун қўллаган воситалари”** ҳақида қуйидаги маълумотларни келтиради.

² Мовароуннаҳрдан бошқа давлатларга саёҳат қилиб келиш кўринишида савдо карвонига қўшилиб чиқадиган махсус тайинланган саёҳатчилар.

1) Енгил отлик аскарлардан ташкил топган бўлинмалар – чегарадош давлатлар тўғрисидаги керакли маълумотларни Амир Темур минг кишилик енгил бўлинмалари воситасида тўплар эди. Бу бўлинмалар сувсиз чўл ерларида туя миниб, бошқа жойлардан эса отлик ва пиёда ҳолда ҳаракат қилардилар. Қўшни чегарадош давлатлар ҳақида маълумот тўплаш ниятида улар, албатта, ҳийла-найрангларни ишлатишар, қўшни давлатлар кимга ва қачон уруш бошлаш ниятлари борлигига, шу давлат ҳокимларининг мақсадларини билиб олишга ҳаракат қилар эди. Мазкур бўлинмалар келтирган маълумотларга қараб, Амир Темур тегишли чора-тадбирлар кўрарди” [4].

Бундан ташқари Темур тузукларида “Амр қилдимки, мингта тезюрар туя минган, мингта от минган елиб-югурувчи кишини чопқинчи, минг нафар тезрар пиёдани чопар этиб тайинласинларки, турли мамлакатлар, сарҳадларнинг хабарларини, қўшни ҳукмдорларнинг мақсадлари ва ниятларини билиб, ҳузуримга келиб, хабар қилсинлар, токи бирон воқеа, кор-хол юз бермасидан бурун унинг чораси ва иложи қидирилсин” [5], - деб таъкидлайди. Давлат чегарасида енгил отлик (қўриқчи)ларни ташкил этиш орқали тўсатдан бўладиган эҳтимолий йўналишдаги душман ҳужумини қайтариш, у билан жанг олиб бориш орқали қўшиннинг асосий кучларини жанговар тартибга келтириш, шунингдек, душман сонидан келиб чиқиб жанг олиб бориш имкониятини яратган.

2) Савдо-сотик баҳонасида пинхона иш олиб борувчи савдо карвонлари (савдогарлар) – маълумотларга эга бўлишнинг яна бир йўли савдо муносабатлари баҳонасида ҳам тўпланиши мумкин эди. “Амир Темур савдо карвонларини Осиёнинг турли ўлкаларига, Хитой, Ҳиндистон, Миср, Саудия Арабистони, Сурия, Гуржистон (Грузия) ва ҳатто Европа давлатларига ҳам юборар эди. Карвон қайтиб келганидан кейин дарвиш кўринишида савдогарлар билан карвонга қўшилган аъёнлар йўл давомида кўрган давлатларидаги шарт-шароит, шу давлатда яшовчи халқ урф-одатлари, энг асосийси, ўша давлат ҳукмдорларининг ўз фуқароларига бўлган муносабатлари ҳақида маълумот берардилар”[6].

Амир Темур саёҳатчи, савдогар ва карвонбошиларга ҳомийлик қилган. Улардан лозим бўлган маълумотларни олиш учун махсус ишончли амалдорлар, маълумотларни йиғувчи (разведка бошлиғи) тайин қилиниб, улар орқали мол айирбошлаш, чет эллик саёҳатчи ва олимларнинг асл ниятлари ҳақида аниқ маълумотларни тўплашлари, айғокчилар ёрдамида ўзга давлатлар ҳукмдорларининг Амир Темурга бўлган муносабатларини ўрганишлари, бу маълумотларни тез ва аниқ қилиб унга етказишлари лозим бўлган.

3) Элчилар – М.Иванин ўз асарида кейинги восита сифатида элчилар ҳақида қуйидагиларни ифодалайди. “Агар бу маълумотлар ҳам етарли бўлмаса, элчилар юборар, улар эса, ўз навбатида, унга керакли бўлган маълумотларни етказишлари шарт эди” [7].

4) Дарвиш (қаландар)лар – Амир Темур бирон бир давлат тўғрисида қўшимча маълумотларга эга бўлиш учун дарвишлардан ҳам фойдаланган. Дарвишларнинг ҳаракатлари ташқи кўринишига нисбатан ниқобланганлиги ва ҳеч ким шубҳа остига олмаслигини инобатга олинса хавфсизроқ бўлган.

5) Саёҳатчилар – Амир Темур разведкани олиб боришнинг яна бир кўриниши сифатида саётчилардан ҳам фойдаланган. Уларни молиявий томондан қўллаб-қувватлаб, савдогарларнинг карвонига қўшиб юборган. Савдогарлар олиб келган маълумотларга аниқлик киритиш, уларнинг маълумоти қанчалик тўғри ёки нотўғри эканлиги ва маълумот олувчи сифатида чекловларнинг деярли йўқлигини инобатга олиш ва маълумотларнинг аниқроқ келтирилишига хизмат қилган.

6) Махсус тайинланган амалдор – Амир Темур ўз салтанатида контр разведкани бошқа мамлакатлардан келган сайёҳлардан махсус тайинланган амалдорлар ёрдамида суҳбат қуриш, савдо йўли билан ва меҳмон қилиш орқали маълумот алмашувини амалга оширган.

7) Фол кўриш – Амир Темур ҳарбий юришларидан аввал ўзи “Қуръони Карим”ни ўқиш орқали олдиндаги чора-тадбирларга аниқликлар киритган. Масалан: Амир Темур замондоши, буюк тарихчи Низомиддин Шомий ўзининг “Зафарнома” асарида Амир Темур 1398 йил 15 декабрда Ҳиндистон

давлатининг пойтахти Дехлини забт этишида кўшинни шаҳар томон ҳаракат бошлашидан олдин мунажжимлар ўзининг илми нужум қонун-қоидалари бўйича бир неча фикрларни билдиради. Аммо Амир Темур “Қуръони Карим”ни варақлаб, шаҳарга кириш борасида ушбу оятни ўқиди, мазмуни куйидагича эди: *“Бу дунё ҳаёти ёмғир сувига ўхшайди. Одамлар ва ҳайвонлар емиши бўлмиши ўсимликлар ундан озукланадилар. Қачонки ер ундан сабзаворга айланиб яшнаса, деҳқонлар бунинг ҳосили бизнинг тасарруфимизда деб гумон қиладилар. Шу орада менинг амрим келади-да, улар ҳаммаси ўрилгандек бўлиб қолади, гўё улар кечагина яшнаб турмагандек”*³. Бу оятнинг чиқиши душманлар ва шаҳар аҳолисининг заволига учрашидан равшан бир далил эди. Бу оятнинг мазмун – моҳияти Амир Темурнинг Дехли шаҳрига юриши ва уни забт этишига монанд эканлиги, шунингдек, лашкарини жангга олиб бориши ва зафар қучишига руҳ бағишлаган.

Амир Темур айғоқчиларни лавозимига қараб олтин, кумуш ва мисдан тайёрланган пайза (гувоҳнома)лар билан таъминлаган. Бу пайза (гувоҳнома) орқали маълумот ташувчининг шахси ва кимга тегишлилиги ҳамда маълумотнинг ишончлилиги аниқланган.

Ибн Арабшоҳ Амир Темурнинг давлат хавфсизлигини таъминлаш бўйича қилган ишлари ҳақида қимматли маълумотлар қолдирган.

“Темур ўз ерларининг барча томонларида ўз айғоқчиларини тарқатиб, қолган мулкларида эса жосуслар қўйган эди. Улар (жосуслар) жумласидан, унинг амалдорларидан бири амир Отламиш бўлса, яна бири фақир фақиҳ Масъуд ал-Кухжоний – у Темур девони асҳобларининг кўзи эди. (Жосусларнинг) буниси Қоҳирада, Муизияда бўлса, униси Дамашқда, Шамийсоиядаги суфийлардан бири эди. Улардан бири чаканафуруш бўлса, иккинчиси йирик савдогар, бадхулқ полвон ва бузуқи, дорбоз, жафокор ва хунарманд, мунажжим ва ўз табиатича иш қиладиганлар, гапчиноз каландарлару саёқ дарвешлар, денгизчи маллоҳлару куруклик (ер)даги

³ Қуръони карим, 10-сура (Юнус сураси), 24-оятдан.

сайёҳлар, зарофатли мешкоблар, латофатли этикдўзлар, алвасти ва хийлакор Далла мисоли фирибгар кампирлар, тажрибаси бўлиб, илм талабида мағрибу машриқни кезган, пайига тушган мақсад йўлида макр-хийла маконида камолига етган, ўзининг нозик фириби ва даҳоси билан сув билан олов, тўғрилиқ билан эгрилик ўртасида униб-ўсган, макру хийлада Сосон ва Абу Зейддан ҳам ўтиб кетган, ўз ҳикмати ва баҳсида Ибн Синони ҳам мулзам қилган, (қачонки ўйлаган) ишлари ўзларига тескари натижа бергач, улар ўз сўзамолликлари билан юнонликларни сукутга солган, икки мухолифни бир-бирига бириктириб, икки душманни бир-бирига қўшган (уддабурон) кишилар эдилар.

Натижада, у (жосус)лар чор-атрофда бўлаётган ҳодисалар ва уларнинг хабарларини Темурга етказиб, ўзлари афзал кўрган ишларини унга баён этардилар. Улар вазнлари, нарху наволари тўғрисида унга зикр қилиб, манзилу шаҳарларни тавсифлардилар. Уларнинг текис ва нотекис жойларининг суратини келтириб, уйлари ва диёрлари ўринларини чизиб кўрсатардилар, шулар орасида у жойларнинг яқин ёки узоқ, тор ёки кенглигини, уларнинг қайси теварак-атрофда, ғарб ёки шарқдами (эканлигини), шаҳарлар ва қишлоқларнинг исmlарини, манзил ва паноҳжойлар номларини, ҳар бир жойнинг аҳлию бошлиқлари, амирлари, улуғлари, фозиллари, шарифлари, бойларию фақирларини, уларнинг ҳар бирининг исми ва лақабини, шуҳрати ва насабини, уларнинг ҳунари ва (эга бўлган) воситаларини (тўла-тўқис) баён қилардилар. Натижада, Темур ўз фикри билан шу (нарса)ларни яққол кўриб, тафаккури воситасида ўз ерларидан хориж жойлар устидан ҳам тасарруф юритарди. Мабодо у бирор шаҳарда қўниб, шу шаҳар аёнларидан бири билан суҳбатлашса, у дарҳол фалону фулон тўғрисида, фалон киши билан фалон вақти содир бўлган ҳодисанинг қай тарзда бўлганини ва ўша воқеанинг нимага бориб тақалганлигини, фалон билан фулон ўртасида низо тушганда, улар қандай иш тутганлигини суриштира бошларди. Шунда ўша суҳбатдошининг назарини шу воқеалар юз берган пайтда Темур ҳозир (бўлган) экан-да, деган фикр қамраб оларди. Кўпинча Темур ўз суҳбатдошига чалкаш масалаларни

ташлар, (уларга) ораларида бўлиб ўтган мунозаралару мукотабалар тафсилотини (ўз аслидай) ҳикоя қиларди. Улар гўё Темур ўша бўлиб ўтган воқеалардан олдиндан воқиф ёки бўлмаса, бу хабарларнинг ҳаммасини ўз олимлари орқали билади, деб тасаввур қилардилар. Шу сабабли ҳам баъзи кишилар Темурни Соларияда истиқомат қилган деб ўйласа, баъзи лофчилар ҳатто уни Шамийсоия фақирлари орасида кўрганлигини ҳикоя қилардилар [9].

Ибн Арабшоҳнинг маълумотларига таянган ҳолда қуйидагиларни изолаш мумкин. Йиғилган (олинган) барча разведка маълумотлар таҳлили Амир Темур даргоҳида, яъни, саройда олдиндан белгиланган шахслар (ўзининг ўғиллари, амирлар) иштирокида махфий равишда, шунингдек, катъий чекловлар асосида йиғилиш ўтказилган. Йиғилишда олдиндан мавжуд бўлган дастлабки, кейинги ва охири аниқланган маълумотлар бир бири билан солиштириш, таққослаш, қиёслаш, текшириш ва таҳлил қилиш ҳамда керакли хулосалар чиқариш ишлари амалга оширилган. Хулосада хавф-хатар ва таҳдид солувчи йўналишлар белгиланган. Аниқланган йўналишда душман кучлари синчковлик билан ўрганилган. Шунингдек, душманни қуйидаги жиҳатлари чуқур ўрганилганлигини айтиш мумкин.

Жумладан:

- душманнинг жойлашган ҳудуди;
- душманнинг сони;
- душманнинг қурол-аслаҳар сони ва сифати;
- душманни қўллаб-қувватлаб турувчи омиллар (қўшни мамлакатлар, тарафдорлари, ҳамтовоқлари ва уларнинг аҳволи);
- душман қўшинларининг бошқарув тизими;
- душман қўшинларида ўзаро ҳамкорлик олиб бориш даражаси;
- душманнинг жанговар имкониятлари;
- душманнинг куч ва воситалар захира кучлари;
- душманнинг жойлашган ҳудудида дарё ёки канал ўтганлиги;
- душман аҳолисининг ахлоқий-руҳий ҳолати;

- жанг бўлиши мумкин бўлган ҳудуднинг тактик хусусиятлари ва йил, фасл, ой, кун ва об-ҳавонинг шароитларини ва бошқа омиллар ўрганиб, ҳисобга олинган.

Юқоридаги кўрсаткичлар бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган.

Амир Темур душманнинг барча кўрсаткичларини ҳисобга олиб, ўз кўшинларини ҳарбий юришларга тайёргарлик даражаси, кўшин сони ва сифат кўрсаткичларини инобатга олган. Кўшиннинг жанговар имкониятлари ўрганилиб, барча ҳисоб-китоблар, куч ва воситаларнинг нисбати ишлаб чиқилган. Шунингдек, йиғилишда кўшиннинг жанговар, ахлоқий-руҳий ҳолати, моддий ва техник таъминотлар ҳисобга олинган. Якуний хулоса чиқарилгандан кейин “ҳарбий юриш” учун **қарор** қабул қилиниб, юришга тайёргарлик кўриш учун “фармони олий” берилган. Кўшинни бир жойга тўплаш учун шахсан Амир Темур томонидан лашкаргоҳ (кўшиннинг жамланиш ҳудуди) учун ҳудуд белгиланган. Узоқ масофага юриш учун тайёргарлик кўриш ва кўшинга керакли барча моддий ва техник воситалар билан таъминлаш ишлари амалга оширилган. Амир Темур ҳар бир жангга кириш олдидан ўзининг саркардалари, амирлари ва кўмондонлари билан йиғилиш ўтказиш орқали жанг олиб бориш сир-саноатларини ўргатган.

Низомиддин Шомий “Зафарнома” асарида – Амир Соҳибқироннинг Деҳли волийси Султон Маҳмуд билан жанг олдидан “ҳазрат Соҳибқирон муборак тилини сўзга келтириб, қадимги подшоҳларнинг жанг ўрнидаги тура ва ёсоқларини айтиб ўтди, жанговарлик расму русумлари, душман билан жанг қилиш қоидаларини кўрсатди, жангнинг қонхўр дарёсига киришу унинг гирдобидан саломат чиқишни яхши бир тарзда баён этди. шундан сўнг уларнинг ҳар бирлари буронғор, жувонғор ва кул қисмларининг қайси мақомда туришларини ва қандай қилиб жиловларини бир бирига улашни ҳамда душман ҳамласини қандай қилиб рад қилишни ўргатди” [10].

Маълумотнинг сир сақланиши бу “**жангда ғалабанинг калити**” сифатида баҳоланган. Кўшинни ҳаракатга келтиришдан олдин шахсий таркибга бошқа маълумотлар етказилиб, жанговар вазифанинг асосий қисмига

келганда шундан сўнг асосий вазифалар етказилган. Шу билан кўшин ичида ҳам маълумотни сақлаш, сир тутиш тизими яратилган.

Амир Темур ўз давлати ҳудудларида хавфсизлик чораларини ўзи тайинлаган ишончли одамлари билан амалга ошириш билан бир қаторда бу билан тинчимади, балки атрофда ҳали унга хавф солаётган кучлар мавжуд экан бошқа чораларни ҳам кўрган. Ўзи ҳарбий сафарларда бўлган чоғларида ўрнига давлат ишларини моҳирона бошқара оладига ўғилларидан бирини (кўпроқ Шохрухни қолдирган), вилоят ва туманларга ўзининг ҳокимлари ҳамда тўсатдан бўладиган ҳужумларни олдини олиш, уни қайтариш ва мудофаани ушлаб туриш учун етарли кўшин ташлаб кетарди. Душман ҳужумидан мудофаа қилиш мақсадида мудофаа иншоотлари – қалъалар, назорат (кузатув) миноралари барпо эттирган. Ана шундай қалъа шаҳарлардан археологлар томонидан қисман қазиб ўрганилган Тошкент вилоятидаги Шохрухия ёдгорлигини [11], Эрон мамлақатидаги Бойлақон [12] каби шаҳарларнинг қайта тикланиши фикримизга далилдир. Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, гарчи Амир Темур ўша давр тақозосига кўра кўп мамлакатларга юриш қилишдан аввал ўша жой ҳақида батафсил маълумотларга эга бўлган, шунингдек ўз давлати ҳудудида, тасарруфига киритган ерларда хавфсизлик мақсадида стратегик аҳамиятга эга бўлган мудофаа иншоотларини қурган ва таъмирлаган. Бу ўринда Амир Темурнинг “Бир ерга киришдан аввал ундан чиқиш йўллари йўлаб кўй” – деган ўғитлари жуда ўринлидир.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, Амир Темур томонидан ташкил этилган ва амалда кенг кўламда фаолият юритган разведка органлари салтанатни кенгайтириш ҳамда унинг барқарорлигини таъминлашда катта ўрин тутган. Шунингдек, давлат хавфсизлиги соҳасида олиб борилган ишлар тизимли бўлганлиги, маълумотларни ишончли тарзда етказилганлиги ва бунга нисбатан керакли қарорлар ўз вақтида қабул қилиниши Амир Темур давлатида хавфсизлик таъминланишини кафолатлаган. Марсель Брионнинг “Менким, Соҳибкирон – Жаҳонгир Темур” номли асарида таъкидолаганидек. “бирон бир

карвон бугун Анқарадан чиқиб Самарқандга боргунча бирор-бир киши карвонга ҳам, ундаги юкларга ҳам зиён етказишга журат эмайди. Ёки бир ўсмир боланинг бошига тилла тўла баркашни қўйиб, мамлакатим бўлаб сафарга жўнат – шимолдан-жанубгагача, шарқдан-ғарбга борсин: бола улғайиб, балоғат ёшига етар, аммо баркашдаги тилла тангадан ҳатто биттаси ҳам йўқолмаслигига кафилман. Ҳатто норасида гўдакнинг нарсасига биров дахл қила олмайди” [13], - деган сўзлари бобомиз Соҳибқирон Амир Темур ҳукмронлик қилган салтанатда ҳарбий хавфсизлик механизми тизимли равишда ташкил этилганлигидан далолатдир. Бугунги кунда ҳам юқорида айтиб ўтилган разведка органлари ўзининг аҳамияти ва заруриятини йўқотгани йўқ. Дарҳақиқат замонавий давлатчилик шароитида ҳам Амир Темур даврида яратилган ҳарбий хавфсизлик тизими ва разведка органлари янгича кўринишда ҳамда илғор техника ва технологиялардан фойдаланган ҳолда фаолият юритмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

[1]. Самаров, Р.С. Миллий ҳарбий мерос - жаҳон ҳарбий санъати тизимида: концептуал ёндашув. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi Harbiy ta’lim va fanda innovatsiyalar . – 2021. № 2(11). – Б. 6.

[2] [8] [10] [12] Низомиддин Шомий. Зафарнома. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. Б. 104, 528, 247, 371-372.

[3] [5]. Темур тузуклари. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2019. Б. 139, 139.

[4] [6] [7] Иванин, М.И. Икки буюк саркарда: Чингизхон ва Амир Темур ҳарбий санъати, стратегияси ва тактикаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. Б. 304, 304, 304.

[18] [19]. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент: “Шарқ”, 1997. Б. 130, 134, 135.

[9] Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. – Тошкент: Меҳнат, 1992. – Б. 71-72.

[11]. Алимов Ў. Шохрухияда олиб борилган янги тадқиқотлар. Тўплам: Темурийлар даври маданий ёдгорликлари. 1-китоб. – Тошкент: 2003. – Б. 78-83.

[13] Марсель Б. Менким, Соҳибкирон – Жаҳонгир Темур. – Тошкент: Янги аср авлоди. 2014. – Б. 572.